

واقع الإصابات الرياضية الشائعة لدى لاعبي كرة اليد

The reality of common sports injuries among handball players

قرومي علي^{*} (1) جامعة الجزائر 3، الجزائر، guerroumi.ali@univ-alger3.dz

أحمد بن قودير⁽²⁾ جامعة الجزائر 3، الجزائر، benkouider.ahmed@univ-alger3.dz

مرزوقي أسامة⁽³⁾ جامعة الجزائر 3، الجزائر، oussamamerzougui03@gmail.com

تاريخ الاستلام: 2021/10/07؛ تاريخ القبول: 2021/11/01؛ تاريخ النشر: 2021/12/31

ملخص:

تهدف الدراسة إلى معرفة واقع الإصابات الرياضية الشائعة لدى لاعبي كرة اليد (للاعبين للفرق المشاركة في البطولة الوطنية لكرة اليد قسم الممتاز وسط شرق ووسط غرب لموسم 2019-2020)، استخدم المنهج الوصفي على عينة قوامها 100 لاعب من مختلف الفرق المشاركة في البطولة الوطنية، باستعمال استبيان، وبعد المعالجة الإحصائية للنتائج باستخدام (IBMSTATISTIQUE19 SPSS) لإثبات صحة الفروض توصلت الدراسة إلى أن واقع الإصابات الرياضية الشائعة لدى لاعبي كرة اليد. كلمات مفتاحية: الإصابات، كرة اليد، التدريب، المنافسة، الأداء.

Abstract:

The study aims to know the reality of common sports injuries among handball players (players for the teams participating in the National Handball Championship, the Premier Division, Central East and Central West for the 2019-2020 season). we used the descriptive approach on a sample of 100 players from different teams participating in the tournament. National, using a questionnaire, and after statistical treatment of the results using (SPSS) to prove the validity of the hypotheses, we reached in their study the reality of common sports injuries among handball players.

Keywords: Injuries; handball; training; competition; performance

1. مقدمة:

تشكل الإصابة عائقاً جسيماً ونفسياً إذ تصبح عقبة للوصول الى تحقيق انجازات والوصول الى المستوى العالي، وفي الواقع ان حدوث الإصابة عند ممارسة الأنشطة الرياضية يعد ظاهرة لا تتفق مع الأهداف الصحية للتدريب الرياضي.

من البديهي ان الإصابات الرياضية التي يتعرض لها الرياضيين تختلف حسب النشاط الرياضي الذي يمارسه هؤلاء اللاعبين، فلكل رياضة خصائصها التي تحدد نوعية المهارات اللازمة وطريقة الإعداد البدني، بالإضافة الى هذا هناك عوامل اخرى تساهم في اختلاف هذه الإصابات كظروف المنافسة من توقيت، نوعية الملاعب، توفير عوامل الامن والسلامة، مستوى اللاعب وتجربته كل ذلك يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحديد نوع ودرجة خطورة الإصابات التي يتعرض اليها اللاعبون في رياضة كرة اليد.

وفي ضوء ذلك وعلمنا ان كرة اليد تعد من الرياضات الجماعية الذي تتميز بالقوة والسرعة في الأداء المرفقة باحتكاك كبير بين اللاعبين في نطاق ما تشرعه اللعبة، حيث تعتبر الإصابات من المعوقات التي تقلل من كفاءة انتاج اللاعبين من الناحية البدنية والمهارية وقد ينتج عنها قصر عمر اللاعب في الملعب واعتزاله نهائياً.

وبالتالي نجد في ظل كل هذه المعطيات مصدر لطرح الإشكالية التالية:

2. تساؤل الدراسة:

- ماهي الاسباب المؤدية لحدوث الإصابات لدى لاعبي كرة اليد؟

1.2 فرضية الدراسة:

- تكثر الإصابات بمختلف أنواعها في مرحلة المنافسة.

3. أهمية البحث:

إن أهمية الخوض في موضوع الإصابات الرياضية عند لاعبي كرة اليد وعلاقتها بمناصب اللعب تمكن في معرفة أنواع الإصابات حسب المراكز اللعب حيث يمكن المدرب بالتخطيط الجيد من أجل إنجاز الأداء المهاري دون حدوث الاصابات خاصة وان كثرة الاحتكاكات بين اللاعبين مما يستوجب الوقاية من الإصابات الرياضية أمراً ضرورياً من أجل

النهوض بمستوى لعبة كرة اليد عامة، ومن خلال هذه الدراسة نتمكن من ربط أنواع الإصابات ومختلف المراكز للعب، مما يجعل أهمية معرفة جُل الأسباب التي تشكل العائق الوحيد على الأداء الجيد للرياضي، وطريقة تصرف المدرب معها وكيفية اجتنابها .

4. أهداف البحث:

✓ التعرف على الإصابات الأكثر شيوعا التي تصيب مختلف أطراف الجسم في رياضة كرة اليد.

5. تحديد المصطلحات والمفاهيم:

1.5 الإصابات:

- لغة: مصدر أصاب / أصاب من، أي تعرّض لِضَرْبٍ أو لِضَرْرٍ خاصّة إذا نتج عنه أذى بالغ أو وفاة، وهي مشتقة من كلمة "injury" من اللاتينية وهي تعني تلف أو إعاقة.
- إصلاحا: هي تعرض أنسجة الجسم المختلفة لمؤثرات خارجية تؤدي إلى أحداث تغيرات تشريحية وفسولوجية مما يعطل عمل او وظيفة ذلك النسيج.
- اجرائيا: هو التعرض عن ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه إلى حوادث مختلفة تؤدي إلى تلف الأنسجة نتيجة لأي تأثير خارجي.

2.5 كرة اليد:

- اصطلاحا: هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين (6 لاعبين وحارس مرمى)، وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكثر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.
- إجرائيا: تعتبر لعبة كرة اليد من الألعاب الجماعية التي تهتم بالفرد، يمارسها الملايين من البشر ذكورا واناثا تحتاج إلى متطلبات بدنية عالية وتخطيط دقيق لعملية التدريب ذلك عن طريق عملية تربية مخططة مبنية على أسس عملية هدفها الوصول باللاعبين

إلى أعلى المستويات الرياضية، تتميز عن باقي الرياضات بالاحتكاك الكبير بين لاعبيها ما يؤدي إلى حدوث إصابات.

3.5 التدريب:

- لغة: يقال درّب فلانا بالشيء ودرّبه على شيء، أي عوده ومرّته.
- اصطلاحاً: عبارة عن نشاط منظم يركز على الفرد لتحقيق تغير في معارفه ومهارته وقدراته لمقابلة احتياجات محددة في الوضع الحاضر أو المستقبلي، أو هي مجموعة من البرامج المهمة بالتعليم وتحسين المهارة والفنية ليؤدي المدرب انجازاً أفضل.

4.5 المنافسة:

- لغة: : نافس، يتنافس، منافسة، وهي في مجالات عدة (اقتصادية، فنية، سياسية، علمية، رياضية،.....)
- اصطلاحاً: هي سباق بين الأفراد والجماعات والأمم وما إلى ذلك من أجل بقعة جغرافية مكاناً أو موقعاً للموارد أو ميدالية أو لقب معين أو سلطة.
- اجرائياً: تنشأ المنافسة كلما اثنين أو أكثر من الأطراف يباشرون السعي من أجل هدف التفوق ليفوز طرف على آخر.

5.5 تعريف الأداء:

- لغة: أدى الشيء بمعنى أوصله، والأداء إيصال الشيء إلى المرسل إليه.
- اصطلاحاً: الأداء هو درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة.
- إجرائياً: الأداء والإنجاز يعني نتيجة رقمية يحصل عليها الرياضي خلال منافسة رياضية ما.

6.5 الدراسات السابقة والمتشابهة:

الدراسة الأولى:

من إعداد الطالبان مخلدي محمد وتمونايت مراد، سنة "2013،2014"، تحت عنوان "مدى تأثير الإصابات الرياضية على دافعية الإنجاز في حصة التربية البدنية والرياضة لدى تلاميذ الطور الثانوي" هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الإصابات الرياضية على دافعية الإنجاز وكيفية معالجة المخاوف من الإصابات وضرورة الاهتمام بدافعية الإنجاز، استخدم الباحثان المنهج الوصفي، العينة قوامها 70 تلميذ و20 استاذ يشرفون على الأقسام النهائية، قادتهم هذه الدراسة الاستطلاعية إلى ستة ثانويات موزعة عبر تراب ولاية عين الدفلى، قام الطالبان الباحثان باستخدام استبيانين أحدهما للتلاميذ والآخر للأستاذة، ومن أهم النتائج المتحصل عليها أن الإصابة الرياضية تؤثر سلبيا على دافعية الإنجاز لحصة التربية البدنية والرياضية من حيث الخوف من تكرار الإصابة و من حيث بلوغ رغبة التلميذ في تحقيق النجاح و تجنب الفشل.

الدراسة الثانية:

من إعداد الطالب بن عكي محمد أنور، سنة "2016،2017"، تحت عنوان "الإصابات الرياضية الشائعة لدى لاعبي كرة اليد"، هدفت الدراسة الى الكشف عن الإصابات الرياضية الأكثر تعرضا لها عند لاعبي كرة اليد، وإبراز أهم الأسباب المؤدية الى حدوثها، حيث استخدم الطالب المنهج الوصفي، العينة عبارة عن أطباء في مراكز إعادة التأهيل الحركي و الوظيفي، و استخدم الاستبيان، و من أهم النتائج المتحصل عليها أن الإصابات الرياضية الشائعة متعددة ومختلفة وأن أهم الإصابة المتكررة في كرة اليد هي إصابة مفصل الكتف وعادة ما يكون السبب في التعرض لهذه الإصابة هو الخطأ المهاري أو سوء التحضير البدني.

6. إجراءات البحث:

1.6 منهج المتبع:

ان المنهج في البحث العلمي يعني مجموعة من القواعد والأسس التي يتم توظيفها من أجل الوصول الى الحقيقة، المنهج لغة هو (الطريق الواضح المستقيم)، (العيدوي، 1996، صفحة 76) حيث يقول عمار بوحوش دنيبات أنه الطريق التي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة لاكتشاف الحقيقة، ومنهج الدراسة يختلف باختلاف المواضيع والهدف الذي يود الباحث التوصل اليه (بوحوش و دنيبات، 1995، صفحة 88).

توجد عدة أنواع من المناهج العلمية، وعلى هذا الأساس ولتحقيق أهداف بحثنا هذا استخدمنا المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة مشكلة البحث، هو عبارة عن استقصاء يصب بظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العلاقات بين عناصرها (تركي، 1984، صفحة 23)، فالمنهج الوصفي دراسة تحاول تحليل وتفسير وعرض واقع ظاهرة ما، أو تحاول تحليل محتوى الوثائق للوصول الى استنتاجات أو تعميمات تتعلق بالواقع أو وصف المهام والمسؤوليات المرتبطة بعمل أو وظيفة (عبد الرحمان، التل، و قحل، 2007، صفحة 48). ويقوم هذا المنهج كغيره من المناهج الأخرى على عدة مراحل أهمها:

- التعرف على مشكلة البحث وتحديدتها.
- وضع الفروض.
- اختيار الفئة للتصنيف واختيار أساليب جمع البيانات وإعدادها.
- وضع قوانين وقواعد لتصنيف البيانات.
- وضع النتائج وتحليلها في عبارة واضحة وكذا محاولة استغلال التعميمات ذات مغزى تؤدي الى تقييم المعرفة. (نوفل و و آخرون، 1984، صفحة 113)

7. متغيرات البحث:

1.7 المتغير المستقل:

وهو الذي يؤثر في حدوث موقف معين، فلو أردنا مثلاً دراسة أثر زيادة عدد السيارات في البلد على الحوادث، فإن زيادة عدد السيارات هو المتغير المستقل، وعدد الحوادث هو التابع. وفي بحثنا هذا المتمثل في "و وقع الإصابات الرياضية الشائعة لدى لاعبي كرة اليد" المتغير المستقل فيتمثل في: الإصابات الرياضية.

2.7 المتغير تابع:

وهو الذي يحدث نتيجة لتأثير المتغير المستقل، أو هو ما يتبع في حدوث المتغير المستقل، ويسمى العامل التابع بالعامل الناتج. وبهذا فإن المتغير التابع في دراستنا هو: لاعبين في كرة اليد المصابين.

8. الدراسة الاستطلاعية:

وهي طريقة عملية لكشف المعوقات التي قد تواجه الطلبة الباحثون أثناء القيام بالجانب التطبيقي خاصة في إعداد الاستبيان ومتطلبات التجربة من حيث الوقت، الكلفة، الكوادر المساعدة، صلاحية الاستبيان وغيرها.

1.8 أهداف الدراسة الاستطلاعية:

تتلخص أهداف الدراسة الاستطلاعية فيما يلي:

- إعداد أدوات البحث والتأكد من ملائمتها للدراسة وتجريبها حسب متغيراته.
- صياغة محاور الاستبيان حسب الفرضيات.
- صياغة الأسئلة حسب الاستبيان.
- التحقق من مدى صلاحيات الاستبيان والأسئلة المطروحة لجمع المعلومات.
- تهيئة الإطار الملائم.

- معرفة الزمن والمتطلب اجراؤها.

2.8 نتائج الدراسة الاستطلاعية:

- قمنا بتدريب الكادر المساعد بصفة جيدة و كذلك التدقيق في المحاور
- التأكد من اشئلة الاستبيان حسب الفرضيات و إعادة صياغة الأسئلة.
- تم الاتفاق على 95 % من العبارات الموضوعة في الاستبيان، أين تم إدخال تعديلات عليها بإضافة ومسح بعض العبارات.

9. الدراسة الأساسية:

تعتبر الدراسة الأساسية خطوة ضرورية وركيزة أساسية من دعائم البحث العلمي، ولذا وجب على الباحث التطرق إليها بهدف توضيح وتبيان الأدوات المستخدمة في الدراسة الأساسية وظروف تطبيقها وكيفية تفريغها والحصول على الدرجات، مع إبراز المجتمع الأصلي للدراسة وعينة هذا البحث وخصائصها وطريقة اختيارها، كما تطرق الباحث كذلك إلى بيان خطة التحليل الإحصائي المستخدمة في الدراسة الحالية بنوعيه الكيفي والنوعي.

10. مجتمع وعينة البحث:

1.10 مجتمع البحث:

تعتمد البحوث العلمية على مناهج مختلفة منها التجريبي، الوصفي والمسحي تنحصر على مجتمع البحث وتعتمد على عيناته المستخرجة منه.

يتكون مجتمع دراستنا من فرق مشاركين في البطولة الوطنية لكرة اليد قسم الممتاز وسط شرق ووسط غرب لموسم 2019-2020 وهم كالتالي:

الجدول 1: فرق للموسم الرياضي 2020/2019 لكرة اليد:

مجموعة وسط شرق		مجموعة وسط غرب	
عدد اللاعبين	الفرق	عدد اللاعبين	الفرق
20 لاعب	نادي شبيبة برج بوعريج	20 لاعب	نادي المجمع البترولي
20 لاعب	نادي وفاق عين توتة	20 لاعب	نادي مولودية واد التليلات
20 لاعب	نادي باتنة	20 لاعب	نادي ميلا
20 لاعب	نادي شبيبة الساورة	20 لاعب	نادي شباب براق
20 لاعب	نادي ترحي ارزيو	20 لاعب	نادي أولمبيك عنابة
20 لاعب	نادي شباب شلغوم العيد	20 لاعب	نادي مستقبل تجنانت
20 لاعب	نادي مولودية سعيدة	20 لاعب	نادي شبيبة سكيكدة
20 لاعب	نادي اتحاد شباب ورقلة	20 لاعب	نادي أولمبي الواد

2.10 عينة البحث:

تعتبر العينة في البحوث الوصفية أساس عمل الباحث ويعرف عبد العزيز فهبي هيكل العينة هي "معلومات من عدد من الوحدات التي تسحب من المجتمع الاحصائي موضوع الدراسة بحيث تكون تمثيلا صادقا بصفات هذا المجتمع (هيكل، 1986، صفحة 95)، فهي نموذج من الاشخاص الذين اعتمدنا عليهم لإنجاز عملنا الميداني وتمثل المجموعة الفرعية لعناصر مجتمع بحث معين، وبحكم موضوع الدراسة تم أخذ العينة المتمثلة من المجتمع الأصلي للاعبين المصابين حيث العينة كانت قصدية، يمكن ضبطها ميدانيا وفق

نظم متساوية مع وحدات المجتمع الأصلي وذلك بتواصل الصحيح والجيد للنتائج المحصل عليها، تم اسقاطها نسبيا على الظاهرة والخروج بالاقتراحات والتوصيات (زرواني، 2007، صفحة 334).

وتعتبر العينة من أهم المحاور التي استخدمناها خلال البحث، فاختيار العينة بشكل جيد ومناسب يساعد على التوصل إلى نتائج ذات مصداقية عالية وكفاءة موثوق بها، فهي تعتبر تمثيلا للمجتمع الأصلي، وتمثلت العينة في هذه الدراسة في فرق بالجزائر العاصمة صنف أكابر ذكور خلال الموسم الرياضي 2020/2019، وهي العينة التي تطرقنا من خلالها القيام بالدراسة.

3.10 كيفية اختيارها:

تم انتقاء العينة بما يتماشى مع دراسة، حيث قمنا اختيار لاعبي كرة اليد لفرق مختلفة بالجزائر العاصمة خلال الموسم الرياضي 2020/2019. وقد قمنا باتصال مع الفريق حيث كان هناك تجاوب كبير من طرف المسؤولين.

11. أدوات البحث:

قصد الوصول الى حلول لإشكالية البحث المطروحة وللتحقق من صحة الفرضيات وجب علينا اتباع أنجع الطرق وذلك من خلال الدراسة والتفحص حيث تم استخدام أداة الاستبيان.

1.11 الاستبيان:

يعرف على أنه أداة من أدوات الحصول على الحقائق والبيانات والمعلومات فيتم جمع هذه البيانات عن طريق الاستبيان من خلال وضع استمارة الأسئلة، ومن بين مزايا هذه الطريقة، الاقتصاد في الوقت الجهد كما أنها تسهم في الحصول على بيانات من العينات في أقل وقت بتوفير شروط التقنين من صدق وثبات وموضوعية (مرسلي، بدون سنة، صفحة 105).

فاستبيان هو مجموعة من الأسئلة المكتوبة التي تعد بقصد الحصول على معلومات أو آراء المبحوثين حول ظاهرة أو موقف معين، ويعد الاستبيان من أكثر الأدوات المستخدمة في جمع البيانات الخاصة بالعلوم الاجتماعية التي تتطلب الحصول على معلومات أو معتقدات أو تصورات أو آراء الأفراد (عبيدات، أبو نصار، و بن مبيضين، 1991، صفحة 63).

اعتمدنا على الاستبيان المغلق الذي يتكون من محور واحد ويهدف هذا المحور الى معرفة الأسباب المؤدية لحدوث الإصابات الرياضية (من السؤال الأول الى السؤال الثامن)

12. خطة التحليل الإحصائي:

من أجل الوصول إلى النتائج الإحصائية واستنباط النتائج العامة وفهمها بصورة جيدة ثم تحديد خطة التحليل الإحصائية وفقا لطريقتين هما:

- التحليل الكيفي (النوعي)

- التحليل الكمي (الإحصائي)

1.12 التحليل الكيفي (النوعي):

يتعلق بالمعطيات التي جمعها الباحث في الإطار النظري ومقارنتها بالنتائج المحصل عليها في الميدان التطبيقي، بمعنى آخر مقارنة النتائج التي تحصلنا عليها بالنتائج التي أكدت عليها الدراسات السابقة.

2.12 التحليل الكمي (الإحصائي):

قمنا بالاستعانة في جميع مراحل التحليل الإحصائي بمعالج التحليل (IBMSTATISTIQUE19 SPSS).

13. مجالات البحث:

1.13 المجال البشري:

لاعبين للفرق المشاركة في البطولة الوطنية لكرة اليد قسم الممتاز وسط شرق ووسط غرب لموسم 2019-2020.

2.13 المجال المكاني:

قمنا باختيار العينة على مستوى نوادي الجزائر العاصمة.

3.13 المجال الزمني:

لقد تم اجراء هذا البحث في الفترة الممتدة من شهر ديسمبر الى شهر ماي حيث قمنا بتخصيص شهرين للجانب النظري وأربعة أشهر للجانب التطبيقي وهذه المدة سمحت لنا بتحرير الاستبيان وتوزيعه على العينة المأخوذة وجمع نتائجه وتحليلها وتفسيرها.

14. عرض وتحليل النتائج:

اسئلة الاستبيان الموجهة الى اللاعبين:

السؤال رقم (01): منذ متى تمارس كرة اليد؟

الغرض من السؤال: معرفة السنوات الممارسة لكرة اليد.

الجدول 2: السنوات الممارسة للاعبي كرة اليد

المجموع		أكثر من 10 سنوات		من 5 الى 10 سنوات		اقل من 5 سنوات		الإجابات
النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)							
100	100	40	40	60	60	00	00	

انطلاقاً من النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (2) تبين أنه من 100 إجابة للاعبين والتي تمثل نسبة (100%) وجدنا 60 لاعب مارسوا كرة اليد بين 5 إلى 10 سنوات والذي يعادل (60%)، بينما 40 لاعب مارسوا كرة اليد أكثر من 10 سنوات والذي يعادل (40%)، بينما لا يوجد أي لاعب مارس أقل من 5 سنوات في العينة المدروسة، وهذا يعادل (00%)، ومنه نستنتج أن أغلب لاعبي كرة اليد في العينة المدروسة يمارسون هذه الرياضة من 5 إلى 10 سنوات وذلك بنسبة 60% بينما 40% يمارسون منذ أكثر من 10 سنوات.

السؤال رقم (02): ما هو المركز الذي تشغله في اللعب أو في الميدان؟

الغرض من السؤال: التعرف على مراكز اللاعبين داخل الميدان.

الجدول 3: مراكز اللاعبين داخل الميدان

النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	
10	10	حارس
30	30	ظهير
20	20	جناح
15	15	محور
25	25	وسط
100	100	المجموع

من خلال النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (3) تبين من إجابات 100 لاعب والتي تمثل نسبة (100%)، يتوزعون في مناصب مختلفة، فهناك (10) حراس مما يعادل (10%)، أما بالنسبة للظهير هناك (30) لاعب مما يعادل (30%) بينما الجناح (25) لاعب وهذا يعادل (25%)، بينما المحور هناك (15) لاعب يقابلها (15%)، وفي الأخير منصب وسط ب (25) لاعب ب (25%)، مما جعلنا نستنتج أن العينة المدروسة تمثل بنسب متفاوتة جميع المناصب التي يتكون منها فريق كرة اليد مما قد يساعد في موثوقية نتائج دراستنا.

السؤال رقم (03): هل تعرضت الى الفحص الطبي الشامل؟

الغرض من السؤال: التعرف ان كان اللاعبين يخضعون للفحص الطبي.

الجدول 4: تعرض اللاعب للفحص الطبي

المجموع		لا		نعم		الإجابات
النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	
100	100	20	20	80	80	

من خلال النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (4)، تبين لنا أنه من (100) لاعب والذين يمثلون نسبة (100%)، (80%) منهم خضعوا للفحص الطبي الشامل بينما (20%) منهم لم يخضعوا له، مما جعلنا نستنتج أن أغلب اللاعبين يخضعون الى الفحوصات الطبية الشاملة، وهذا راجع الى وجود إمكانيات للفرق واحترام الإجراءات من أجل التعزيز والعناية باللاعبين.

السؤال رقم (04): كم من مرة اجريت الفحص الطبي في الموسم الرياضي؟

الغرض من السؤال: معرفة عدد مرات إجراء اللاعب للفحوصات الطبية.

الجدول 5: إجراء اللاعبين للفحوصات الطبية

المجموع		غير موجود		أكثر من مرتين		مرتين		مرة واحدة		
النسبة المتوسطة (%)	عدد التكرارات (ن)									
10	10	30	3	20	2	20	2	30	3	حارس
30	30	13.3	4	13.3	4	43.4	13	30	9	ظهير
20	20	40	8	5	1	15	3	40	8	جناح
15	15	20	3	20	3	13.3	2	46.7	7	محور
25	25	32	8	12	3	20	5	36	9	وسط
100	100	26	26	13	13	25	25	36	36	المجموع

انطلاقاً من النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (5) تبين أنه من 100 إجابة للاعبين والتي تمثل نسبة (100%)، (36%) منهم خضعوا للفحوصات مرة واحدة و(25%) منهم خضعوا مرتين و(13%) منهم أكثر من مرتين و(26%) لم يخضعوا، كما تختلف هذه النسب حسب مراكز اللعب، فيما يخص منصب الحراس (30%) منهم خضعوا للفحوصات مرة واحدة، (20%) مرتين، (20%) أكثر من مرتين و(30%) لم يخضعوا أما بالنسبة لمنصب الظهير فمنهم (30%) خضعوا مرة واحدة، (43.4%) مرتين، (13.3%) أكثر من مرتين و(13.3%) لم يخضعوا، أما الجناح (40%) مرة واحدة (15%) مرتين، (5%) أكثر من مرتين،

و(40%) غير موجود، أما المحور (46.7%) مرة واحدة، (13.3%) مرتين، (20%) أكثر من مرتين، و(20%) غير موجود، أما لمنصب وسط (36%) مرة واحدة، (20%) مرتين، (12%) أكثر من مرتين، و(32%) غير موجود، مما جعلنا نستنتج أن أغلب اللاعبين يخضعون الى الفحوصات الطبية ولو لمرة واحدة كما تتفاوت عدد المرات مع اختلاف المراكز.

السؤال رقم (05): هل تلقيت التأهيل الكافي بعد الإصابات الرياضية؟

الغرض من السؤال: التعرف إن كان اللاعبين يتلقون التأهيل الطبي بعد الإصابة الرياضية.

الجدول 6: تلقي اللاعب للتأهيل الطبي

المجموع		لا		نعم		
النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	
100	10	10	1	90	9	حارس
100	30	16.7	5	83.3	25	ظهير
100	20	15	3	85	17	جناح
100	15	26.7	4	73.3	11	محور
100	25	8	2	92	23	وسط
100	100	13%	13	87%	87	المجموع

من خلال النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (6)، تبين لنا أنه من (100) لاعب والذين يمثلون نسبة (100%)، (87%) منهم تلقوا التأهيل الطبي بينما (13%) منهم لن يتلقوا التأهيل الطبي، كما تختلف هذه النسب حسب مراكز اللعب. فيما يخص الحراس (90%) تلقوا التأهيل الطبي و(10%) لم يتلقوا، أما منصب الظهير (83.3%) تلقوا و(16.7%) لم يتلقوا، أما الجناح (85%) تلقوا و(15%) لم يتلقوا، أما المحور (73.3%) تلقوا و(26.7%)

لم يتلقوا، أما الوسط (92%) تلقوا و(8%) لم يتلقوا، مما جعلنا نستنتج أن أغلبية اللاعبين يتلقوا التأهيل الطبي مهما اختلف المنصب مما يؤكد لنا مدى عناية الفرق بلاعبها.

السؤال رقم (06): من الذي يقوم بعملية إعادة التأهيل؟

الغرض من السؤال: التعرف عن الذي يقوم بعملية إعادة التأهيل.

الجدول 7: معرفة الذي يقوم بعملية إعادة التأهيل الطبي

النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)	
00	00	المدرّب
15	15	الطبيب
5	5	الممرض
80	80	المدلك
100	100	المجموع

من خلال النتائج المتحصّل عليها في جدول رقم (7)، تبين لنا أنه من إجابات (100) لاعب والذين يمثلون نسبة (100%)، (80%) منهم تلقوا التأهيل الطبي من طرف المدلك، بينما (15%) يتلقون التأهيل الطبي من طرف الطبيب، بينما (5%) يتلقونه من طرف الممرض، مما جعلنا نستنتج أن أغلب اللاعبين الذين تلقوا التأهيل الطبي تلقوه من طرف المدلك بينما فئة قليلة تلقوه من طرف الطبيب وفئة قليلة جدا يتلقونه من طرف الممرض.

السؤال رقم 07: أي مرحلة تم تعرضك الى الإصابات الرياضية؟

الغرض من السؤال: الهدف من السؤال 7 هو التعرف على المرحلة التي يتعرض إليها اللاعبون للإصابات الرياضية.

الجدول 8: المرحلة التي يتعرض إليها اللاعبون للإصابات الرياضية

المجموع		المرحلة الانتقالية		مرحلة المنافسات		المرحلة التحضيرية		
النسبة المئوية (%)	عدد التكرارات (ن)							
10	10	00	00	90	9	10	1	حارس
30	30	16	5	74	22	10	3	ظهير
20	20	5	1	75	15	20	4	جناح
15	15	00	00	93	14	7	1	محور
25	25	12	3	80	20	8	2	وسط
100	100	9	9	80	80	11	11	المجموع

من خلال النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (8)، تبين لنا أنه من إجابات (100) لاعب والذين يمثلون نسبة (100%)، (80%) منهم تعرضوا للإصابات الرياضية خلال مرحلة المنافسات، بينما (11%) تعرضوا للإصابات الرياضية في المرحلة التحضيرية و(9%) خلال المرحلة الانتقالية، كما تختلف هذه النسب حسب مراكز اللعب، فيما يخص منصب الحارس (10%) تعرضوا في المرحلة التحضيرية و(90%) في المنافسات، أما الظهير (10%) في المرحلة التحضيرية و(74%) في المنافسات و (16%) في المرحلة الانتقالية، أما الجناح (20%) في المرحلة التحضيرية و(75%) في المنافسات و(5%) في المرحلة الانتقالية، أما بالنسبة للمحور (8%) في المرحلة التحضيرية و(80%) في المنافسات و (12%) في المرحلة الانتقالية، وأما الوسط (8%) في المرحلة التحضيرية و(80%) في المنافسات و(12%) في المرحلة الانتقالية، مما جعلنا نستنتج أن أغلبية الإصابات الرياضية تحدث في مرحلة المنافسات وذلك بنسبة (80%) مما يؤكد صحة الفرضية الجزئية الأولى وهذا منطقي لأن في المنافسات يكثر الحماس عند لاعبين مما ينتج عنه احتكاك أكثر وبالتالي احتمال وقوع إصابات أكثر.

السؤال رقم (08): ماهي الأسباب المؤدية لحدوث الإصابات الرياضية؟

الغرض من السؤال: غرض هذا السؤال هو معرفة الأسباب المؤدية لحدوث الإصابات الرياضية للاعبين لكرة اليد.

الجدول 9: الأسباب المؤدية لحدوث الإصابات الرياضية

المجموع		استخدام المنشطات		نظام المنافسة		الاحتكاك بالخصم		عدم الاهتمام بالإحماء الكافي		نقص مستوى اللياقة البدنية		
النسبة (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة (%)	عدد التكرارات (ن)	النسبة (%)	عدد التكرارات (ن)	
10	10	0	0	10	1	0	0	70	7	20	2	حارس
30	30	0	0	24	7	40	12	23	7	13	4	ظهير
20	20	0	0	20	4	45	9	20	4	15	3	جناح
15	15	0	0	0	0	87	13	13	2	0	0	محور
25	25	0	0	8	2	64	16	20	5	8	2	وسط
100	100	0	0	14	14	50	50	25	25	11	11	المجموع

من خلال النتائج المتحصل عليها في جدول رقم (9)، تبين لنا أنه من إجابات (100)

لاعب والذين يمثلون نسبة (100%)، أن الأسباب المؤدية لحدوث الإصابات الرياضية للاعبين لكرة اليد تتمثل في الاحتكاك بالخصم بنسبة (50%)، وعدم الاهتمام بالإحماء الكافي

بنسبة (25%)، نظام المنافسة بنسبة (14%)، نقص مستوى اللياقة البدنية بنسبة (11%)، كما تختلف هذه النسب حسب مراكز اللعب، فيما يخص منصب الحارس (20%) نقص في مستوى اللياقة البدنية و (70%) عدم الاهتمام بالإحماء الكافي و (00%) الاحتكاك بالخصم و (10%) نظام المنافسة و (00%) استخدام المنشطات، وفيما يخص منصب الظهير (13%) نقص في مستوى اللياقة البدنية و (23%) عدم الاهتمام بالإحماء الكافي و (40%) الاحتكاك بالخصم و (24%) نظام المنافسة و (00%) استخدام المنشطات، وفيما يخص منصب الجناح (15%) نقص في مستوى اللياقة البدنية و (20%) عدم الاهتمام بالإحماء الكافي و (45%) الاحتكاك بالخصم و (20%) نظام المنافسة و (00%) استخدام المنشطات، وفيما يخص منصب المحور (00%) نقص في مستوى اللياقة البدنية و (13%) عدم الاهتمام بالإحماء الكافي و (87%) الاحتكاك بالخصم و (00%) نظام المنافسة و (00%) استخدام المنشطات، وفيما يخص منصب الوسط (8%) نقص في مستوى اللياقة البدنية و (20%) عدم الاهتمام بالإحماء الكافي و (64%) الاحتكاك بالخصم و (8%) نظام المنافسة و (00%) استخدام المنشطات، مما جعلنا نستنتج أن أغلب الإصابات الرياضية في كرة اليد ناتجة عن الاحتكاك بالخصم يليها بعد ذلك عدم الاهتمام بالإحماء الكافي متبوعاً بنظام المنافسة ثم نقص في اللياقة البدنية.

15. استنتاجات المحور الأول:

- 1- أغلب اللاعبين يتعرضون الى الفحص الطبي.
- 2- أغلب اللاعبين يتلقون التأهيل الطبي.
- 3- الأسباب المؤدية للإصابات الرياضية هي الاحتكاك بالخصم غالباً.
- 4- أغلب اللاعبين يتعرضون للإصابات الرياضية في مرحلة المنافسات.

المراجع:

- رابح توكي. (1984). *مناهج البحث في علوم التربية و علم النفس*. المؤسسة الوطنية للكتاب.
- رشيد زرواني. (2007). *مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية*. الجزائر: دار الهدى للطباعة, ط1.
- عبد الرحمان العيسوي. (1996). *مناهج البحث العلمي*. مصر: دار الكتاب الحديث.
- عبد العزيز فهدى هيكل. (1986). *مبادئ في الاحصاء التطبيقي*. مصر: دار الجامعة, بدون طبعة.
- عمار بوحوش ، و أحمد دنيئات. (1995). *منهج البحث العلمي*. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- محمد عبيدات، محمد أبو نصار، و عقلة بن مبيضين. (1991). *منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات*. عمان: دار وائل للنشر، ط 2.
- محمد نبيل نوفل، و و آخرون. (1984). *مناهج البحث في التربية و علم النفس*.
مرسلي. (بدون سنة).
- وائل عبد الرحمان، عيسى التل، و محمد قحل. (2007). *البحث العلمي في العلوم الانسانية الاجتماعية*. عمان: دار الحامد للنشر و التوزيع, ط2.